

ZAMONAVIY O'ZBEK NASRIDA SHAXS VA JAMIYAT MUAMMOSI

Abdikarimov Jaloladdin

Nukus Muhammad al-Beruniy o'rta-maxsus islom bilim yurti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16991891>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek nasrida shaxs va jamiyat muammosining badiiy ifodasi tahlil qilingan. Asosiy e'tibor shaxsning ichki kechinmalari, erkinlikka intilishi, jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizliklarga qarshi kurashi va o'zligini anglash jarayoniga qaratilgan. Shuningdek, Erkin A'zam, Tog'ay Murod, Isajon Sulton, Xurshid Do'stmuhammad kabi yozuvchilarning asarlaridan misollar keltirilib, ularning shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlarni qanday badiiy tasvirlagani ko'rsatib berilgan. Maqola shaxsning jamiyat oldidagi mas'uliyati, axloqiy tanlovlari va insoniy qadr-qimmatini saqlash muammosini ham yoritadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'zbek nasri, shaxs, jamiyat, ziddiyat, axloqiy tanlov, ijtimoiy adolat, ma'naviy izlanish.

Kirish. Adabiyot har qanday davrda inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni yoritishda eng ishonchli manbalardan biri hisoblanadi. Chunki yozuvchi asarlarida bir vaqtning o'zida shaxsning ichki kechinmalari, orzu-umidlari, ruhiy iztiroblari va shu bilan birga, jamiyatning unga ko'rsatadigan bosimi, talablari va ta'siri ifoda etiladi. Shu ma'noda, zamonaviy o'zbek nasri ham mustaqillikdan keyingi davrda yuzaga kelgan ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy o'zgarishlarni tasvirlash jarayonida shaxs va jamiyat muammosini keng miqyosda yoritdi.

Albatta, bu muammo yangi emas, balki o'zbek adabiyoti tarixida doimiy davom etib kelgan an'anaviy mavzu sanaladi. Ammo zamonaviy nasrda u yangicha badiiy shakllar, psixologik tahlillar va real hayotiy voqealar bilan boyitilib, insonning erkinlikka intilishi, jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi kurashi, o'zligini anglash jarayoni markazga qo'yildi.

Birinchidan, shaxs va jamiyat o'rtasidagi muammo ko'pincha individ va kollektiv o'rtasidagi qarama-qarshilik orqali tasvirlanadi. Masalan, Erkin A'zamning "Kechikayotgan odam" asarida insonning shaxsiy baxti jamiyatdagi urf-odatlar va jamoa talablari bilan zid keladi. Qahramonning hayoti jamiyatning qat'iy "qoidalari" tufayli izdan chiqadi. Bu esa o'z navbatida jamiyatning ayrim hollarda inson erkinligini cheklashga qodirligini ko'rsatadi. Shu tarzda yozuvchi o'quvchini jamiyatning inson hayotiga haddan ortiq aralashuvi haqida o'ylashga undaydi [1].

Ikkinchidan, zamonaviy nasrda jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlik muammosi keng tasvirlanadi. Masalan, Tog'ay "Otamdan qolgan dalalar" romanida oddiy dehqonlarning mashaqqatli mehnati bilan hokimiyat tizimi o'rtasidagi katta tafovut ochib beriladi. Asardagi qahramonlar o'z mehnati bilan halol yashashni istasalar-da, biroq tizimdagi adolatsizlik va korrupsiya ularning orzularini barbod qiladi. Yozuvchi bu orqali shaxsning ijtimoiy tizim oldidagi ojizligini ko'rsatadi, shu bilan birga, insonning o'z haqiqiy qadrini saqlab qolish yo'lidagi kurashini ulug'laydi [4].

Zamonaviy o'zbek yozuvchilari shaxs va jamiyat muammosini faqat tashqi ijtimoiy munosabatlar orqali emas, balki ichki ruhiy izlanishlar orqali ham yoritadilar. Masalan, Isajon Sultonning "Ozod" romanida qahramon o'zligini anglash, erkinlikka intilish va hayotiy tanlovlarini amalga oshirish jarayonida jamiyat bilan to'qnashadi. Yozuvchi inson qalbini chuqur psixologik tahlil qilish orqali shaxsning jamiyatga qarshi ichki isyonini ko'rsatadi. Bu isyon har doim ham ochiq ko'rinishda bo'lmasa-da, insonning hayotiy yo'lini belgilovchi asosiy kuch sifatida tasvirlanadi [3, 241-250].

Shu bilan birga, shaxsning jamiyatga moslashishi yoki unga qarshi turishi masalasi ham adabiyotda o'z aksini topgan. Ayrim qahramonlar jamiyat bilan murosaga borishga harakat qilsa, boshqalari butunlay qarshi chiqib, o'z yo'lini tanlaydilar. Bu holat zamonaviy nasrda axloqiy tanlovlar muammosini ham kun tartibiga olib chiqadi.

Bundan tashqari, zamonaviy o'zbek nasrida yoshlarga oid muammolar ham shaxs va jamiyat ziddiyati doirasida keng yoritiladi. Mustaqillik davri asarlarida yoshlarning o'z orzularini amalga oshirish jarayonida jamiyatdagi to'siqlarga duch kelishi, ularning ruhiy iztiroblari ham ko'rsatib berilgan. Masalan, O'tkir Hoshimovning asarlarida ko'pincha insoniy qadriyatlar, halollik va jamiyat oldidagi mas'uliyat masalalari asosiy o'rinni egallaydi.

Xulosa. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, zamonaviy o'zbek nasrida shaxs va jamiyat muammosi turli qirralarda yoritilgan. Yozuvchilar bu mavzuga murojaat etar ekanlar, jamiyatdagi ijtimoiy adolatsizlik, inson erkinligi, ma'naviy izlanish va axloqiy tanlovlarni asosiy diqqat markaziga qo'yadilar. Shaxsning o'zligini anglash jarayoni, uning jamiyatga moslashishi yoki qarshi turishi, shuningdek, insoniy qadriyatlarni saqlash masalasi o'zbek adabiyotida chuqur psixologik va ijtimoiy asosda tahlil qilinmoqda. Demak, shaxs va jamiyat o'rtasidagi muammo nafaqat badiiy-estetik masala, balki ijtimoiy-ma'naviy jarayonlarning ham ifodasidir. Zamonaviy o'zbek nasri bu muammoni yoritish orqali o'quvchini faqat badiiy zavq olishga emas, balki ijtimoiy haqiqatlar haqida chuqur o'ylashga undaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zam, E. Kechikayotgan odam – Toshkent: Sharq, 2002.
2. Hoshimov, O'. Dunyoning ishlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019
3. Qayumov, Abduvahob, & Gafurova, Dilobar (2022). ISAJON SULTONNING "OZOD"ROMANIDAGI RAMZIYLIK. International scientific journal of Biruni, 1 (2), 241-250.
4. Murod, T. Otamdan qolgan dalalar. – Toshkent: Sharq, 1994.
5. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005.